

Удк 619.618.14-002:636.22/28.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СИМПТОМАТИЧЕСКОГО БЕСПЛОДИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Кулдашев О.У., Ахмедов С.Ш.

Узбекский научно-исследовательский институт ветеринарии

, Самарканд.

Аннотация. В статье приведены данные о влиянии экологические неблагоприятные условия и содержание на появление симптоматического бесплодия коров.

Ключевые слова: климата, молодняка, экология, коров первотелок, активность, резистентность, ультрафиолетового облучения.

Ежегодно во многих хозяйствах Узбекистана остаются бесплодными 30-35 % маточного поголовья крупного рогатого скота. Установлено, что основной причиной случаев преждевременной выбраковки коров являются акушерско-гинекологические заболевания, которыми наиболее часто страдают высокопродуктивные животные. (Б.Ф Муртазин, 1971).

В этой связи целью исследований была разработка комплексных способов лечения и профилактики акушерско-гинекологических заболеваний, а также совершенствование способов стимуляции воспроизводительной функции у коров и телок в экологически неблагоприятных зонах Республики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Работу проводили на МТФ артели старателей (А/С) « Поток » Заравшанского горно-металургического комбината, а также на МТФ «Чортут» Пастдаргомского района Самаркандской области. Профилактику субинволюции матки и эндометритов у коров производили выпаиванием аутомолозива с одновременной его внутримышечной инъекцией (20-25 мл) в смеси с окситоцином (50-70 ЕД) и бентоплацентином, антибиотиками и прозеринном, 0,5% раствор которого вводили подкожно в дозе 2-3 мл, 3-хкратно, через 1-2 дня.

Бентоплацентин вводили 2 – хкратно через 7 дней по 20 мл, внутримышечно. При лечении коров, больных послеродовым эндометритами,

применяли полимерную суспензию азидина, которую вводили в матку в дозе 20-25 мл, 2-3кратно, через 2-3 дня на фоне общего лечения нейrogормональными препаратами и молозивом.

При гипofункции яичников применяли смесь СЖК и бентоплацентина в комбинации с прозеринoм, тривитoм и П-ой фракцией АСД (по Н.И.Полянцеву и В.В. Подберезному, 2004).

Профилактику эмбриональной смертности производили полимерной суспензией азидина и этония -2 -хкратно, сразу и через 5-7 дней после осеменения, с 0,5 % раствором прозерина (по схеме П.А. Волоскова, 1960) в комбинации с бентоплацентинoм, 20 мл которого вводили внутримышечно, 3 - хкратно через день совместно с тривитoм и аскорбиновой кислотой.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Установлено, что на МТФ А/С «Поток» насчитывалось 175 коров красной степной, черно-пестрой пород и их помесей. Содержание животных круглогодичное стойловое с небольшими бетонированными выгульными площадками. Коровы после отела 3 – 5 месяцев не приходят в охоту. У большинства из них наблюдались длительные (1-1,5 месяца) послеродовые выделения. Упитанность животных средняя и вышесредняя. Каждая корова ежедневно получает по 3 кг комбикорма, 3 кг ячменной и 1 кг пшеничной дерти, 2 кг хлопкового шрота, 30 кг зеленого и 2 кг высушенного сена и 20 кг кукурузного силоса. Несмотря на это коровы, осемененные искусственным способом, многократно повторно перекрывались. При исследовании 130 коров было выявлено 32 бесплодных (24,6 %), из которых 5 голов (15,6%) страдали задержанием последа, П-(34,4%) – болели субинволюцией матки, 6 (18,8%) – острыми и хроническими эндометритами, 4 (15,6%) – гипofункцией яичников и у 5-ти голов наблюдались многократные повторные осеменения в различные промежутки времени.

На МТФ «Чортут» животные находятся приблизительно в таких же условиях, как и на МТФ «Поток», с удовлетворительным кормлением и такой же заводской кондиции, но в отличие от них животных периодически выпасали на отаве или прогоняли по специальной трассе- принудительный моцион. При исследовании 69 коров выявили 13 бесплодных (18,8 %), из которых у одной коров установили субинволюцию матки (7,7%), а,у одной коров цервицит и у 11-ти коров (84,6%) наблюдались многократные повторные осеменения (перегулы) – в различные промежутки времени (25-50 и более дней) после осеменения.

Животные осеменялись в течение 2-2,5 месяцев только искусственным способом.

Из цервикально-маточной слизи перегуливающих коров обеих ферм трихомонады и вибрионы не выделялись, но были изолированы септические диплококки, белый и золотистый стафилококки, синегнойные палочки, протеи- постоянно в ассоциации с бартонеллами, которые были выделены и из замороженной спермы быков-производителей «Семирил» и «Хатрик».

В кормах фермы «Поток» (силос, сено, солома, хлопковый шрот, ячмень, пшеница, кукуруза) было выявлено низкое содержание меди и пороговые показатели цинка, очень низкое содержания (следы) кобальта при избытке кальция, магния и сульфатов. Поэтому всем животным стали добавляет в рационы недостающие микроэлементы, при котором каждая корова получала в смеси с концентратами по 10 мг хлористого кобальта и по 100-150 мг сернокислой меди. На этом фоне производились лечение и профилактика акушерско-гинекологических заболеваний по вышеприведенным способам.

В результате из 16 коров МТФ «Поток», обработанных молозивом и бентоплацентином, 11 голов (68%) пришли в охоту в течение 1,5-2 месяца после отела, 3 (18,7%) в течение 2,5-3 месяца и 2 головы (12,5%) осеменялись в течение 3-5 месяцев.

При лечении 10 коров, больных послеродовыми эндометритами, 8 голов оплодотворились за 1-2 половых цикла, 1 голова перегуляла и 1 корова осталось бесплодной из-за необратимых процессов в гениталиях. Из 15 коров, страдающих гипофункцией яичников, 14 осеменялись в течение 2-3 месяцев, из которых 5 голов повторно пришли в охоту, а 1 корова осталось бесплодной.

Всего на ферме «Поток» было подвергнуто лечению 107 коров, при котором 97 голов (90,7%) оказались стельными, 55 голов (51,4%) оплодотворились после 1-го осеменения, 23 (25,1%) - со второго и остальные – после 3-го осеменения, а 8 коров (7,2%) остались бесплодными.

На МТФ «Чортут» из 23 леченных хронически бесплодных коров, страдающих многократными повторными осеменениями, 18 голов (78,4%) оплодотворились после 1-го осеменения, 4 головы (17,3%) перегуляли и одна голова (4,3%) осталась бесплодной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В экологически неблагополучных зонах в гораздо большей степени проявляются такие заболевания как задержание последа, субинволюция матки, воспалительные процессы в половой сфере с последующей гипофункцией яичников, обуславливая длительное бесплодие животных. Разработанные лечебно – профилактические мероприятия позволяют более интенсивно и дольше использовать высокопродуктивных животных, а также максимально сократить количество бесплодных коров. Результаты исследований

подтверждают высказывания многих ученых (Э.Визнер, 1976, Н.Воробьев, 1980, Н.Г.Балашов, 1980 и др.) о том, что большой процент бесплодия падает на эмбриональную смертность. Это связано с контаминацией гениталий и спермы быков-производителей микроорганизмами (П.А.Волосков, 1965, В.К.Милованов и И.И.Соколовская, 1975 и др.) в том числе и бартонеллами. Поэтому для профилактики эмбриональной смертности животных необходимо применять средства, подавляющие инфекцию, при котором полимерные формы препаратов дают более высокие результаты.

Список литературы.

1. Ата-курбанов Ш.Б., Эшбуриев Б.М., Ҳайвонлар қўпайиш биотехникаси. Самарқанд 2014 й.
- 2.Балашов Н.Г. Ветеринарный контроль при искусственном осеменении животных. М.: Колос, 1980.-272.
- 3.Волосков Б.А. Профилактика половых инфекций животных. М.: Колос, 1965.-224 с.
- 4.Воробьев Н. Профилактика эмбриональной смертности приплода// Животноводство М., 1980-№7.-С.33-35.
5. Полянцов Н.И., Подберезный В.В. Система ветеринарных мероприятий при воспроизводстве крупного рогатого скота // Ветеринария, М., 2004.-№5. С.37-40.
- 6.Рузиев Ш.М. Влияние температуры воздуха на продуктивность коров. Тезисы докл.научно-практич.конфер.,1987 г.УзНИВИ, Самарқанд, 1987. С-177.
- 7.Рузиев Ш.М. Зооэкология в условиях устойчивого развития. Мат. меж. конф. «Прикладная экология и устойчивое развитие» (ПЭУР -2005).- Карши-2005 г.
- 8.Рузиев Ш.М.Кулдашев О.У. Состояние животных в экологических условиях Кызылкумов.
- 9.Муртазин Б.Ф. Қўлдошев О.У Симтоматик бепуштлиқ. Ўзбекистон кишлоқ хўжалиқ журнали Тошкент 2007 й. 18 б.
- 10.Муртазин Б.Ф. Бактериалне аспекти акушерско- гинекологической патологии коров Афтореферат дотор наук. Самарқанд 2009. й.